

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ И РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА****Рахматова Дилбар Бахриддиновна****Бухарский государственный медицинский институт****Кафедра внутренние болезни в семейной медицине**e-mail: rahmatovadilbar19@gmail.comorcid.org/0000-0002-7321-3248

Аннотация. Острый коронарный синдром (ОКС) с подъемом сегмента ST или без него - это диагноз, устанавливаемый на этапе первичного контакта с пациентом на основе клинической картины, данных электрокардиограммы (ЭКГ) и уровня маркеров некроза миокарда. Различают ОКС с подъемом ST и без подъема ST, что влияет на прогноз и выбор лечебной тактики. ОКС с подъемом сегмента ST чаще возникает у пациентов младшего возраста, и, как правило, сопровождается полной тромботической окклюзией коронарной артерии, требующей неотложной помощи, включая тромболитическую терапию. ОКС без подъема ST может сопровождаться нестабильной стенокардией и также требует наблюдения и лечения, особенно у пациентов с атипичной симптоматикой, характерной для пожилых людей, женщин и лиц с хроническими заболеваниями.

Ключевые слова: Острый коронарный синдром, некроз миокарда, нестабильная стенокардия, тромболитическая терапия, тромботическая окклюзия, ангинозный приступ, атипичные симптомы.

**O'TKIR KORONAR SINDROMNING KLINIK USULLARI VA ERTA
TASHXISI****Raxmatova Dilbar Bahriddinovna****Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro Davlat tibbiyot instituti****Oilaviy tibbiyotda ichki kasalliklar kafedrası**

Аннотация. O'tkir koronar sindrom (O'KS) ST balandligi bo'lgan yoki bo'lmagan - bu kasallikning klinik ko'rinishi, elektrokardiyogramma (EKG) ma'lumotlari va miokard nekrozi markerlari darajasi asosida bemor bilan dastlabki muloqot bosqichida aniqlanadi va odatda shoshilinch yordamni, shu jumladan trombolitik terapiyani talab qiladigan koronar arteriyaning to'liq trombotik oklyuziyasi bilan birga keladi. ST balandligi bo'lmagan O'KS nostabil stenokardiya bilan birga bo'lishi mumkin va ayniqsa qariyalar, ayollar va surunkali kasalliklarga xos atipik alomatlari bo'lgan bemorlarda kuzatuv va davolanishni talab qiladi.

Калит so'zlar: O'tkir koronar sindrom, miokard nekrozi, nostabil stenokardiya, trombolitik terapiya, trombotik oklyuziya, stenokardiya xuruji, atipik alomatlar.

CLINICAL OPTIONS AND EARLY DIAGNOSIS OF ACUTE CORONARY SYNDROME

Rakhmatova Dilbar Bakhriddinovna

Bukhara State Medical Institute

Department of Internal Diseases in Family Medicine

Annotation. Acute coronary syndrome (ACS) with or without ST-elevation is a diagnosis established at the stage of initial contact with the patient based on the clinical picture, electrocardiogram (ECG) data and the level of markers of myocardial necrosis. and is usually accompanied by complete thrombotic occlusion of the coronary artery requiring emergency care, including thrombolytic therapy. ACS without ST elevation may be accompanied by unstable angina and also requires observation and treatment, especially in patients with atypical symptoms characteristic of the elderly, women, and those with chronic diseases.

Key words: Acute coronary syndrome, myocardial necrosis, unstable angina, thrombolytic therapy, thrombotic occlusion, angina attack, atypical symptoms.

Введение. Острый коронарный синдром (ОКС) является одной из самых актуальных проблем в современной кардиологии, поскольку это заболевание является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. ОКС проявляется в различных клинических формах, что осложняет его диагностику и лечение. В медицине очень важно правильно определить ОКС, особенно в случаях с подъемом или без подъема сегмента ST, что имеет решающее значение для предотвращения его опасных последствий. Диагностика и методы лечения ОКС постоянно развиваются, так как состояние каждого пациента индивидуально и это необходимо учитывать. Поэтому в первую очередь важно провести полный медицинский осмотр, ЭКГ, анализы крови и другие диагностические процедуры, чтобы точно определить форму заболевания. Это позволит обеспечить пациенту наиболее эффективное лечение. Известно, что ОКС с подъемом сегмента ST (ОКС п ST) и без подъема сегмента ST (ОКС б/пST) имеют различные клинические проявления и последствия. Поэтому диагностика и лечение пациентов должны быть основаны на особенностях их состояния. Цель данного анализа — рассмотреть различные формы ОКС и важные аспекты, которые следует учитывать при их лечении.

Цель исследования: для восстановления коронарного кровотока и снижения риска смерти провести раннюю диагностику острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST.

Материалы и методы исследования: Проведено клинико-лабораторные и инструментальные исследования у пациентов с острым коронарным синдромом в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи Бухарского филиала, обратившиеся за неотложной медицинской помощью или госпитализацией. Для предотвращения риска осложнений

острого инфаркта миокарда и внезапной коронарной смерти у пациентов с клиническими признаками острого инфаркта миокарда в догоспитальном периоде в первые часы с подтвержденным диагнозом острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST (по ЭКГ (3-6 часов)) проводилось тромболитическое лечение для восстановления функции коронарных артерий в результате тромба. С помощью вышеуказанных методов проводилось сравнение клинических признаков и процентов эффективности лечения острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST в Бухарской области у 60 пациентов до госпитализации (реомобил и шоковая палата) и лечения этих заболеваний у 60 пациентов в отделениях интенсивной терапии и кардиотерапевтической интенсивной реанимации неотложной больницы.

Результаты исследований. Пациенты с подозрением на острый коронарный синдром врачами скорой и неотложной помощи были немедленно госпитализированы в блок реанимации специализированными бригадами кардиологического профиля.

Таблица №1

Количество пациентов с острым коронарным синдромом, госпитализированных в РЦСиНП БФ

60 больных были госпитализированы с диагнозом ОКС реанимационными бригадами неотложной скорой помощи в шок-отделение РНЦЭМП Бухарского филиала, а также самотеком, по обращаемости 20 больных, впоследствии, после ЭКГ и интерпретации его. Неотложные мероприятия были направлены на купирование болевого синдрома, уменьшение нагрузки на миокард и его потребности в кислороде, ограничение размеров некроза в случае инфаркта миокарда, лечение и профилактику его осложнений, таких как шок, угрожающие жизни аритмии.

Рис.1. Количество пациентов с острым коронарным синдромом госпитализированных в РЦСиНП БФ.

Таблица № 2

Обращаемость пациентов по характеру боли в сердце

№	Боль	Основная группа (n=60)		Контрольная группа (n=20)	
		Число	Процент	Число	Процент
1	Дислокация боли:	0		0	
	Эпигастральная область	55	92%	17	85%
	Плечо	-	-	-	-
	Под лопаткой	-	-	-	-
	Грудная клетка	-	-	-	-
2	Характер боли	60	100%	20	100%
3	Причина боли	50	84%	15	75%
4	Время начало боли	60	100%	14	70%

По данной таблице и рис. 2 видно цель обращаемости пациентов по дислокации боли, характеру, причины и время начало боли говорит о неотложной и экстренной помощи больному, об оказании первой экстренной помощи ещё на догоспитальном этапе. По данным опроса характер боли, и времени начало боли респонденты точно описывают состояние 100% по дислокации боли: иррадиирующие в области грудной клетки, под лопаткой и в плечо 55(92%). Пациенты старческого возраста

5(3%) указали на боли эпигастральную область, связывая с питанием, которая причина боли была разная (после стресса, нагрузки, недомогания, поднятия тяжести и т.д.) 50 - 84%.

Рис. 2. Цель обращаемости пациентов с болью в сердце

Таблица № 3

Дополнительные жалобы больных с болью в области сердца

По данным таблицы. 3 на основе анкетирования, было определено, что в шоковом состоянии находились 15 (25%) пациентов, а в контрольной группе их составила 2 (10%). При употреблении нитроглицерина боль не уменьшилось у больных основной группы, что доказывает точность постановки диагноза и у 3-х (15%) пациента в контрольной группе. Ранее перенесенный инфаркт миокарда было установлено на основе опроса у родственников 7 (12%) основной группы и у одного (5%) контрольной группы.

Рис. 3. Дополнительные жалобы больных с болью в области сердца
Таблица № 4

Наследственность и вредные привычки

№		Основная группа		Контрольная группа	
		п=60	%	п=20	%
1	Наследственные заболевания: Артериальная гипертония Сахарный диабет	41	68	10	50
		9	15	3	15
2	Вредные привычки: курение алкогольные напитки	21	35	9	45
		22	37	13	65
3	Хронические заболевания: Жировой гепатоз	1	1,6	1	5
	Хр. холецистит	2	3,3	1	5
	Хронический гастрит	5	8,3	1	5
	Сахарный диабет	41	68	10	50
		9	15	3	15

По данным таблицы.4 видно, что наследственность играет важную роль у 41 (68%) пациента, которые страдали гипертонической болезнью, сахарным диабетом – 9 (15%), а заболевания как жировой гепатоз -1(1,6%), хронический гепатит 2 (3,3%), хронический гастрит 5(8,3%) усугубляли общее состояние пациентов. Немаловажная роль относилась и для вредных привычек, таких как курение 21(35%) и алкоголь 22 (37%).

Рис.4. Наследственность и вредные привычки

Таблица № 5.

Влияние ИМТ и питания у больных с ОКС

№	Основная группа	Контрольная группа
---	-----------------	--------------------

		п=60	%	п=20	%
1.	ИМТ: норма	13	22	2	10
	Избыточный вес	35	58	17	85
	Ожирение 1-2 степени	12	20	1	5
2.	Питание: жирные	37	62	15	75
	Не жирные	23	38	5	25
3.	Пол: мужчины	36	60	15	75
	женщины	24	40	5	25
4.	Возраст: 40-59 лет	33	55	13	65
	60-79 лет	27	45	7	35

Данная таблица и рисунок - 5 наглядно указывает, что у 35(58%) пациентов страдали избыточной массой тела, а у 12(20%) страдали ожирением I-II степени, и лишь у 13(22%) индекс массы тела (ИМТ) составлял норму. Естественно, в рационе питания у большинства респондентов присутствовали жирные блюда 37(62%), и только лишь у 24(38%) не очень предпочитали жирную пищу, что является не маловажным фактором в развитие этого заболевания. Больше страдали данной патологией по полу мужчины 36 (60%) от общего количество респондентов, чем женщины - 24(40%). По классификации возрастов, принятой Всемирной организацией здравоохранения, больше страдают по нашим исследованиям население молодого (18-44 лет) и среднего возраста (45-59лет), что составило - от 40-59 лет-33(55%) пациентов, чем в пожилом (60-74лет) и старческом возрасте (75-90 лет) – от 60-79 лет - 27(45%) пациентов.

Рис. 5а Влияние ИМТ

Рис.5б Питания у больных с ОКС

Рис. 5в Пол у больных с ОКС

Рис. 5 г Возраст у больных с ОКС

Для ранней диагностики острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST необходимы неотложные мероприятия на купирование болевого синдрома, уменьшение нагрузки на миокард и его потребности в кислороде, ограничение размеров некроза в случае инфаркта миокарда, лечение и профилактику его осложнений, таких как шок, угрожающие жизни аритмии. В шоковом состоянии находились 15 (25%) пациентов, а в контрольной группе их составила 2 (10%). При «употреблении нитроглицерина боль уменьшилось» таких больных не выявлено от основной группы, что доказывает точность постановки диагноза и 3 (15%) пациента в контрольной группе. Ранее перенесенный инфаркт миокарда было установлено на основе опроса у родственников 7 (12%) в основной группе и

у1(5%) в контрольной группе. Наследственность играет важную роль у 41(68%) пациента страдали гипертонической болезнью, сахарным диабетом – 9(15%), а такие заболевания как жировой гепатоз -1(1,6%), хронический гепатит 2 (3,3%), хронический гастрит 5(8,3%) усугубляли общее состояние пациентов. Немаловажная роль относилась и для вредных привычек, таких как курение 21(35%) и алкоголь 22 (37%).

35(58%) пациентов страдал избыточной массой тела, а 12 (20%) страдал ожирением I-II степени, и лишь у 13 (22%) пациентов ИМТ составлял норму. Естественно, в рационе питания большинство пациентов употребляли жирные блюда 37(62%), и только лишь у 24(38%) не очень предпочитали жирную пищу, что является не маловажным фактором в развитии этого заболевания. Данной патологией больше страдали мужчины 36 (60%) от общего количества пациентов, чем женщины - 24(40%). Если взять по классификации возрастов, принятой Всемирной Организацией Здравоохранения, то больше страдают по нашим исследованиям население молодого (18-44лет) и среднего возраста (45-59лет), что составило - от 40-59 лет-33 (55%) пациентов, чем в пожилом (60-74лет) и старческом возрасте (75-90 лет) – от 60-79 лет - 27(45%) пациентов.

Вывод: Ранняя диагностика острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST можно сказать, что вышеперечисленные факторы играют важную роль в предпосылке данной патологии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вышков Е.В. Марков В.А., Тромболитическая терапия при инфаркте миокарда. 2011. – 147 с.
2. Денисова И.Н., Лесняк О.М. Общая врачебная практика: национальное руководство в 2-х томах под ред. ГЭОТАР-Медиа, 2013 г. 1864 с.
3. Кашталап В.В., Кочергина А.М., Кочергин Н.А. и др. Кровотечения при инвазивной тактике ведения пациентов с острым коронарным синдромом: распространенность, современные подходы к оценке риска и профилактике (обзор литературы). Русский Медицинский Журнал. 2016; 12:739-43.
4. Mosleh W, Abdel-Qadir H, Farkouh M. Biomarkers in the emergency workup of chest pain: uses, limitations, and future. Cleve Clin J Med. 2013 Sep;80(9):589-98. Review.
5. Нифонтов Е.М. 2014. Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST.
6. Оганов Р.Г., Мамедов М.Н. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ. Национальные клинические рекомендации. МЕДИ Экспо; 2009.
7. Ощепкова Е.В., Коносова И.Д., Ефремова Ю.Е. О заседании профильной комиссии по кардиологии от 3 июня 2016 г. Кардиологический Вестник. 4-11с.

8. Van de Werf F., Bax J., Betriu A. et al. Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force on the Management of ST-Segment Elevation Acute Myocardial Infarction of the European Society of Cardiology. *Eur Heart J* 2008; 29(23):2909-45.
9. Чазов Е.И., Бойцов С.А., Ипатов П.В. Задача крупного масштаба. Совершенствование технологии лечения ОКС как важнейший механизм снижения сердечно-сосудистой смертности в Российской Федерации. *Современные медицинские технологии* 2008;(1):35-8.
10. Шпектор А.В., Васильева Е.Ю. 2013. Лечение острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST.
11. Владимирская, Т. Э., Адзерихо И. Э, Швед И. А. Тромболитическая терапия венозного тромбоза с применением нано-контейнеров: экспериментальное исследование. *Флебология*, 2014, № 3, том 8. С. 25–30.
12. Rakhmatova D. B. Scientific and practical significance of acute myocardial infarction among the population of elderly and old age // *Globalization, the State and the Individual*. – 2022. – Т. 29. – №. 1. – С. 84-89.
13. Rakhmatova D.B. // «Main» Symptoms and leading clinical options for the flow of acute coronary syndromes in women // Rakhmatova D.B. // *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*19, Volume: 8, Issue:11. page 69-74. DOI: [10.5958 / 2278-4853.2019.00307.0](https://doi.org/10.5958/2278-4853.2019.00307.0)
14. Rakhmatova D.B. // Analysis of the risk factors of Chd in persons over 60 years among the population of the city of Bukhara. // *Asian studies. India*. 2019, No. 1. 33-38 pages